

РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В КРАТКОСРОЧНЫХ ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ

М.Ж.Аширматова

Ташкентский государственный аграрный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7343101>

Аннотация. В данной статье рассматривается роль преподавателя в краткосрочной форме обучения иностранных языков. Раскрываются формы обучения, характеризующиеся практической направленностью, которая реализуется в обучении конкретному виду речевой деятельности- устной форме общения, основное внимание уделяется формированию речевых навыков и умений, организации всех видов активной речевой практики в учебном процессе.

Ключевые слова: интенсивное обучение, овладение, речевая практика, длительный процесс, эрудиция, кругозор, речевые образцы.

THE ROLE OF THE TEACHER IN SHORT-TERM TRAINING

Abstract. This article discusses the role of a teacher in a short-term form of teaching foreign languages. The forms of education are revealed, characterized by a practical orientation, which is realized in teaching a specific type of speech activity - an oral form of communication, the main attention is paid to the formation of speech skills and abilities, the organization of all types of active speech practice in the educational process.

Keywords: intensive training, mastery, speech practice, long process, erudition, outlook, speech patterns.

Заботами нашего президента Ш.М. Мирзиёева в Узбекистане создана эффективная система образования, отвечающая всем требованиям современности. На территории нашей страны обеспечивается свободное использование иностранного языка как средства общения представителей различных национальностей. И интерес студентов аграрного вуза к изучению этого языка вполне объясним. Преподаватели иностранных языков знают, что изучение любого неродного языка- дело достаточно трудоемкое: это длительный процесс постепенного наращивания знаний и языковых навыков.

Хотелось бы нам рассказать молодым коллегам о роли и задачи интенсивного обучения иностранному языку в аграрной сфере.

За короткий период обучения на краткосрочных курсах русского языка как иностранного удаётся достичь «таких результатов в практическом овладении языком, которые не обеспечиваются обычной системой обучения за значительно длительные сроки»

Краткосрочные формы обучения характеризуются практической направленностью, которая реализуется в обучении конкретному виду речевой деятельности- устной форме общения, поэтому основное внимание уделяется формированию речевых навыков и умений, организации всех видов активной речевой практики в учебном процессе.

Овладение устной речью наиболее успешно обеспечивается методически целенаправленным и организованным использованием компьютерных записей, лингафонных и аудиовизуальных курсов, всех видов наглядности и технических средств обучения.

Из интенсивных методов и приёмов обучения в условиях краткосрочных форм, как показала практика, наибольший эффект даёт применение интерактивных методов.

При организации учебного процесса на краткосрочных курсах мы ставим следующие задачи:

- 1) коммуникативную- развитие навыков устной речи, говорения и аудирования с помощью разговорной практики;
- 2) страноведческую- знакомство со страной изучаемого языка;
- 3) общеобразовательную- развитие интереса к русскому языку как средству международного и межнационального общения.

Мы исходим из положения, что педагогика рассматривает обучаемого, в данном случае иностранного слушателя, как личность, развивающуюся в процессе педагогического общения. Основной формой обучения являются аудиторные занятия. Это определяет особую важность роли преподавателя-организатора обучения, направляющего весь процесс усвоения языка. Успешность деятельности учащихся, в том числе и слушателей краткосрочных курсов, во многом зависит от уровня подготовленности, педагогического опыта и умений преподавателя. Анализ деятельности преподавателя – организатора учебного процесса – задача, интересующая в настоящее время методистов, педагогов, психологов.

Деятельность преподавателя краткосрочных форм обучения требует разносторонней эрудиции, широкого научного и культурного кругозора, а также знаний современной педагогики и психологии. Практика показала, что чем раньше преподаватель и слушатель краткосрочного курса становятся соучастниками процесса обучения, тем успешнее решаются педагогические задачи. Однако преподаватель краткосрочных курсов должен обладать, по нашему мнению, рядом специфических организаторских умений, поскольку и сами краткосрочные курсы являются особой формой обучения. Остановимся на некоторых из них.

1. Преподавателю необходимо умение организовать усвоение всех речевых образцов и лексики в активной речевой практики, а процессе коммуникативных упражнений и ролевых игр. В практике нашей работы на краткосрочных курсах ролевые игры пользовались у слушателей большим успехом и способствовали как активному запоминанию речевых образцов в отобранных ситуациях, так и раскрытию творческой индивидуальности слушателей. Роли не закреплялись за слушателями, а постоянно менялись.

2. Группа изучающих русский язык на краткосрочных курсах является коллективом, а преподаватель – её руководитель, организатор. Плановность коллективной работы группы, правильный учёт возможностей каждого слушателя для включения в различные виды учебной деятельности, положительная эмоциональная атмосфера на занятиях целиком зависят от организаторских способностей преподавателя такой учебной группы.

3. Обладать умением проводить предварительную и текущую психологическую подготовку слушателей к занятиям с целью выработать у обучающихся уверенность в себе и постоянный интерес к занятиям и предлагаемым методам обучения- одна из задач преподавателя.

4. Умение проводить установочные инструкции, на наш взгляд, также необходимо преподавателю краткосрочного интенсивного курса.

5. Преподаватель должен уметь широко использовать аудиовизуальные и технические средства обучения в качестве органической части учебного процесса.

6. Преподаватель должен уметь проводить тесты. В работе на начальном этапе целесообразно проводить их на каждом занятии и для контроля знаний учащихся, но более всего с целью убедиться в том, что обучение ведётся правильно, в соответствии с поставленными задачами.

Таковы некоторые выводы из практики подготовки преподавателя- организатора краткосрочных форм обучения русскому языку как иностранному.

REFERENCES

1. Протченко И.Ф. Лексика и словообразование русского языка М., 1975. -346с.
2. Есипович К.Б. Управление познавательной деятельностью учащихся при изучении иностранных языков М.,1988.-288с.
3. Краткосрочное обучение Русскому языку иностранцев Формы и методы М., «Русский язык» 1983 -214с